

АУДІОВАННЯ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ

Наталія Харченко

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології
і педагогіки дошкільної освіти,
завідувач лабораторії «Психолінгвістика розвитку»,
член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти,
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,
вул. Сухомлинського 30, м. Переяслав-Хмельницький, Україна, 08401
harchenko123@rambler.ru

АНОТАЦІЯ

У статті розкрито феномен аудіювання з позицій основних психолінгвістичних парадигм – гештальтивізму, біхевіоризму, генеративної (породжувальної) граматики, комунікативізму, коннекціонізму, когнітивної психолінгвістики, нейропсихолінгвістики, діяльнісної психолінгвістики. На основі аналізу цих підходів автором здійснено висновок, що найбільшу пояснювальну силу багатогранного феномену аудіювання має діяльнісна психолінгвістика. З позиції діяльнісної психолінгвістики та з опорою на фундаментальні теоретичні положення Л.С. Виготського, О.Р. Лурії, О.О. Леонтєва, М.І. Жинкіна, О.М. Соколова та інших учених, сформульовано авторське тлумачення терміну «аудіювання», під яким визначено рецептивний, внутрішньо активний вид мовленнєвомисленнєвої діяльності, процесуальність якого полягає в органічній єдності, одночасній мнемічній перцептивно-мисленнєвій взаємодії й активній комплексній реалізації: 1) слухового сприймання значень системи мовних кодів/форм, що відображають дійсність; 2) розпізнаванні, розшифруванні й збереженні їх у короткочасовій пам'яті; а також 3) розуміння смислу мовленнєвого повідомлення, що доконується шляхом реалізації механізмів внутрішнього мовлення, в якому відбувається декодування значень «поверхневих» мовних форм і трансформація їх в «глибинні» смисли через осмислення і переосмислення відображеного у висловлюванні того чи того фрагменту реальності. Результатом перцептивно-когнітивно-афективної обробки стає або точне і повне декодування й відтворення реципієнтом авторського смислу та конструювання й утворення індивідуального смислу, автентичного авторському, або неточне і неповне відтворення авторського смислу та розгортання зустрічного – власного – розуміння з опорою

на багатогранний чуттєвий і раціональний індивідуальний мовно-аудіативний досвід суб'єкта цієї діяльності, сформований під впливом соціуму.

Ключові слова: аудіювання, діяльнісна психолінгвістика, внутрішнє мовлення, значення, смисл.

Для цитати:

Харченко Н. Аудіювання як предмет дослідження психолінгвістики. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 226–244.

Вступ

У психолінгвістичній науці розвідки, присвячені аудіюванню, здійснюються в межах основних парадигм – гештальтивізму, біхевіоризму, генеративної (породжувальної) граматики, комунікативізму, коннекціонізму, когнітивної психолінгвістики, нейропсихолінгвістики, діяльнісної психолінгвістики. При загальному для всіх цих підходів об'єкті вивчення – «аудіювання» – кожен з них виокремлює у ньому свій – специфічний – предмет дослідження, формулюючи його з позиції власних теоретико-методологічних постулатів, методів дослідження, доречного термінологічного континууму, усталених наукових традицій.

Мета статті – представити результати аналізу різних психолінгвістичних парадигм до феномену аудіювання як предмету дослідження; уточнити фундаментальні положення окреслених підходів, в межах яких характеризується складне й багатовимірне явище – аудіювання.

Методи дослідження

У дослідженні використано теоретичні методи, зокрема: аналіз і узагальнення психолінгвістичної та психологічної літератури, тлумачення поняття «аудіювання» з позиції діяльнісної психолінгвістики, систематизація узагальнених даних теоретичної частини дослідження, формулювання висновків.

Результати дослідження

Відповідно до *гештальтивізму*, в процесі сприймання висловлювання (речення) його граматична структура від самого початку відтворюється не за окремими елементами, а як цілісне неподільне (нерозчленоване) утворення – гештальт. Відтак, аудіювання виступає складною психофізіологічною функцією. Учені-гештальтисти (V. Wertheimer, O. Dittich, F. Kainz, V. Köhler, K. Koffka, O. Niemetter in.) репрезентують аудіювання як творчий, продуктивний процес, що дозволяє реципієнту отримувати нові знання, а не тільки використовувати й комбінувати наявні.

У руслі *біхевіористичної* парадигми відомий учений Ч. Озгуд розробив «концепцію мовленнєвої поведінки», згідно з якою мовлення є системою безпосередніх чи опосередкованих, а тому затриманих реакцій людини на різні стимули (мовленнєві і немовленнєві). Мовленнєва поведінка опосередковується системою фільтрів, затримуючих і перетворюючих мовленнєві стимули (на вході) і (або) мовленнєву реакцію (на виході). Сприймання мовлення, за Ч. Озгудом, реалізується в напрямку від периферії до центру на трьох рівнях, як-от: 1) рівень проєкції (доконується первинний глибинний аналіз сприйнятих звуків у периферійній частині слухового аналізатора); 2) рівень інтеграції (здійснюється аналіз та інтеграція сенсорних даних у корі головного мозку); 3) символічний рівень (ідентифікується утворений слуховий образ) (Osgood, 1957; Psycholinguistics, 1954). Розвиток необіхевіоризму як наукового напрямку ознаменований розробкою і презентацією різноманітних концепцій аудіювання, серед яких найбільш відомими є «концепція цілісних когнітивних структур» (Tolman, 1932), «концепція зв'язку мовленнєсприймання і дії» (Ittelson&Kilpatrick, 1951).

Генеративна психолінгвістика акцентує увагу на синтаксичній проблематиці процесу розуміння мовлення, а відтак, представляє аудіювання з позиції «трансформаційно-породжувальної граматики» Н. Хомського як теорії «вродженого знання мови ідеальним мовцем-слухачем», тобто «*language competence*» (мовленнєвої компетенції). Щоб зрозуміти сприйняту фразу, згідно з концептуальними підходами цього вченого,

необхідно проникнути в її глибинну структуру і здійснити низку протилежних операцій, спрямованих на детрансформацію «поверхневих структур» до рівня «глибинних» (Хомський, 1965).

Комунікативний напрям у вирішенні проблеми аудіювання представлений різними науковими школами. По-перше, аудіювання аналізується через категорію «взаєморозуміння» між людьми як результату спільних цілей співбесідників і узгоджених ними постулатів спілкування (А.О. Бодальов, М.М. Бахтін, М. Джонсон, А.Б. Коваленко, Дж. Лакофф, Ч. Озгуд, Н.В. Чепелева та ін.). Основне місце в цьому комунікативному процесі належить «коду» знань (знання про мову, енциклопедичні знання), а також соціальному контексту, умінню когнітивно обробляти висловлювання (текст) та відображену в ньому інформацію (Psycholinguistics, 1954). Взаєморозуміння визначається в комунікативній психолінгвістиці як творчий і продуктивний процес, обґрунтовуючи це тим, що «будь-яке розуміння живого мовлення, живого висловлювання носить активно відповідний характер (хоча ступінь цієї активності буває різною); будь-яке розуміння спричиняє відповідь» (Бахтін, 1979: 246). Оскільки в комунікативному процесі «дві свідомості, два суб'єкти» (М.М. Бахтін), постільки взаєморозуміння вибудовується на основі принципу діалогічності – відкритості свідомості й поведінки людини до навколишнього середовища, готовності суб'єкта до спілкування «на рівних», до живого відгуку на позиції, судження, думки інших людей, а також здатності викликати відгук на власні висловлювання й дії.

Другий аспект дослідження аудіювання в комунікативній парадигмі – внутрішня діалогічна взаємодія реципієнта з текстом (М.М. Бахтін, В.П. Белянін, Н.О. Михальчук, М.О. Рубакін, Н.В. Чепелева та ін.). Відповідно, щоб зрозуміти текст – із ним необхідно вміти «спілкуватися діалогічно» (М.М. Бахтін). Отже, в самому тексті закладена модель взаємодії автора з читачем (слухачем), а саме: їх діалогічна співтворчість, результатом якої є дійсно глибоке розуміння твору, породження, синтез нового смислу, або пасивне сприйняття авторського концепту (Чепелева, 2015: 24). Наукові розвідки, здійснені в межах комунікативної зорієнтованості, збагатили психолінгвістичну науку авторськими

теоріями і концепціями аудіювання, серед яких найбільш затребуваними в дослідженнях є «теорія бібліопсихології» (М.О. Рубакін), «теорія психологічного літературознавства» (В.П. Белянін), «теорія наративу» (Н.В. Чепелева), теорії читацької діяльності (М.М. Бахтін, А.А. Брудний, А.В. Брушлинський, Т.М. Дрідзе, Ю.М. Лотман та ін.), а також концепції «діалогічного розуміння» (М.М. Бахтін), «читання як співдіяльності й співтворчості автора та реципієнта» (Н.О. Рубакін), «розуміння тексту» (Н.В. Чепелева), «проективного літературного тексту» (В.П. Белянін), «читацької діяльності» (Н.О. Михальчук) та ін.

Коннекціоністська парадигма в студіюванні аудіювання представлена в психолінгвістичній науці нейрофізіологічною та психофізіологічною концепціями. В основі «нейрофізіологічної концепції аудіювання» – ідея про те, що модель сприймання і розуміння мовлення побудована на основі функціонування «нейронних мереж» (Lakoff, 1972, 1987). Мережа являє собою численні вузли, пов'язані різними відношеннями. Особливу роль у них відіграють паттерни зв'язків. Психофізіологічна концепція аудіювання, за Дж. Мак-Клелландом, Дж. Елманом (McClelland & Elman, 1986), Д. Румельхартом (Rumelhart, 1977, 1980), презентує ідею «паралельної переробки сприйнятої інформації»: у сприйманні реципієнтом інформації, отриманої з різних джерел, відбувається її інтеграція та паралельна переробка на різних рівнях (нижчому – перцептивному й вищому – когнітивному) за принципами «знизу – вгору» (через аналіз вхідного повідомлення, зокрема, звуків, і до цілого – слова) та «зверху – вниз» (через слово і його значення – при розпізнаванні звуків).

У межах коннекціоністського напрямку також розроблені й представлені авторські моделі мовленнесприймання і мовленнерозуміння, зокрема: «модель подвійного формату ментальних репрезентацій» (О. Пайвіо (Paivio, 1978), «модель активного контролю мислення» (Дж. Андерсон (Anderson, 1976), «голографічна модель опису процесів сприймання і пам'яті» (К. Прибрам (Pribram, 1991), «модель семантичної репрезентації» (А. Тверські, І. Гаті (Tversky, Gati, 1982), «семантико-репрезентаційна модель» (Р. Шеппард (Shepard, 1980).

Когнітивний напрям у дослідженнях аудіювання представлений у психолінгвістичній науці кількома науковими підходами: ментальним, когнітивно-інформаційним і модульним. З позиції ментального піходу суть аудіювання полягає в побудові «розуміючим суб'єктом» (В.В. Знаков), «наївним читачем, який не володіє жодною теорією розуміння» (О.О. Залевська) ментальної моделі (Johnson-Laird, 1983) або моделі ситуації (Dijk, Kintch, 1983), того, про що йдеться у сприйнятому повідомленні (тексті). Сприймаючи текст, реципієнт вибудовує репрезентацію його поверхневої структури, генерує пропозиційну репрезентацію семантичної структури тексту і, доповнюючи її, конструює аналогову ментальну модель, описану в тексті (Ахутіна, 2016; Barsalou, 2008; Zwaan & Madden, 2005; Zwaan, 1994, 2015). Водночас менталістична наукова школа обґрунтовує важливу роль значення в аудіюванні, що знаходиться в ментальних репрезентаціях, які в свою чергу наявні в свідомості людини (Б.М. Величковський, О.О. Залевська, Є.С. Кубрякова, Р.Л. Солсо, Н.В. Рафікова, Р. Johnson-Laird, J. Phillips, J.J. Franks, Ch. Osgood та ін.). Не менш важлива роль у розумінні мовлення відводиться інтерпретації (когнітивному процесу й одночасно результату в установленні смислу вербального повідомлення), суть якої полягає у співвіднесенні (співставленні) реципієнтом сприйнятої інформації з наявними у нього знаннями про екстралінгвістичну реальність (В.З. Дем'янков, О.О. Залевська).

В основі *когнітивно-інформаційного* підходу в дослідженні феномену аудіювання покладено ідею ізоморфізму механізмів психічних пізнавальних процесів всіх рівнів – від сенсорно-перцептивного до мовленнєво-мисленнєвого. Представники когнітивно-інформаційного напрямку (Дж. Міллер, У. Найсер) розглядають аудіювання як неперервний (циклічний) процес, що включає такі етапи, як: 1) прийом (сприймання) інформації; 2) висунення когнітивних гіпотез; 3) перевірка когнітивних гіпотез.

Прихильники ідеї *модульної організації* аудіювання (В.З. Дем'янков, Ф. Крейк, А. Ньюел, Д. Олпорт, Дж. Фодор та ін.) проголошують наукову позицію, згідно з якою в мовному / мовленнєвому механізмі людини функціонує низка

незалежних один від одного автономно працюючих систем – модулів. Відтак, аудіювання розглядається як «оціночний метатермін» (В.З. Дем'янков) і процесу, і результату функціонування кола «модулів», що взаємодіють між собою і реалізуються не тільки як перехід від одного до іншого без повернення і без паралелізму операцій; модульність передбачає також і можливість дисонансу (Дем'янков, 1983: 58–67). Утверджений у когнітивній психолінгвістиці диференціальний підхід до вивчення сенсорних, моторних і перцептивно-ментальних компонентів аудіювання спричинив активну розробку різних моделей сприймання і розуміння мовлення. До числа найбільш популярних серед науковців відносяться такі, як: «модель акустичного сприймання мовлення» (Р. Якобсон, Г. Фант), «модель моторного сприймання мовлення» (А. Ліберман, Ф. Купер, К. Харрис, П. Макнейлдж, Г. Чистович), моделі когнітивної переробки сприйнятого мовлення «top – down process» (шлях «зверху – вниз»)» (С. Стівенс, М. Халле, Дж. Міллер) та «bottom – up process» (шлях «знизу – вверх»)» (Н. Хомський), модель смислового сприймання (С. Фессенден). З-поміж моделей розуміння мовлення найбільш відомими є «мінімалістична модель» (Ratcliff & McKoon, 1992), «конструктивно-інтегративна модель» (Johnson-Laird, 1983), «пропозиційна модель розуміння» (Kintch, 1988), «модель збирання схем» (П. Уїтні), «аналітико-синтетична модель розуміння» (Halle & Stevens, 1964), «спиралевидна модель сприймання і розуміння мовлення» (О.О. Залевська).

З позиції *нейропсихолінгвістичного* наукового знання аудіювання є вищою психічною функцією людини, соціально детермінованим психічним утворенням, реалізація якої забезпечується двосторонньою локалізацією відділів кори головного мозку, зокрема роботою мовленнєвих зон лівої півкулі та гомологічних структур правої півкулі (П.К. Анохін, Т.В. Ахутіна, О.Р. Лурія, Л.С. Цветкова, Є.Д. Хомська, Т.В. Чернігівська, L. Basser, A. Braun, A. Sabur, H. Chow, S. Liu, C.J. Madden, J. Xu, R.A. Zwaan. Дослідження вчених показали, що в процесі розуміння сприйнятого повідомлення в одних реципієнтів активно задіяні сенсо-моторні коркові відділи, а в

інших – більше активується система емоцій і, зокрема, передня медіальна префронтальна кора (Т.В. Ахутіна, А.Д. Nijhof, R.M. Willems).

Діяльнісна психолінгвістична парадигма в дослідженні аудіювання ґрунтується на концептуальних положеннях психологічного мовознавства, яке вважається передтечією (праджерелом) розвитку сучасної психолінгвістики як наукового знання. Так, В. фон Гумбольдту належить ідея діяльнісного підходу до феноменів думки, мови і мовлення, їх тісного взаємозв'язку й функціональної єдності, а також до мови як умови мислення. У центрі наукових розвідок О.О. Потєбні – мовленнєва діяльність людини, яка пізнає світ через мову і за допомогою мови. Учений став першим у психологічному мовознавстві, хто актуалізував проблему розуміння мовлення як процесу перетворення значень в індивідуальні смислові структури. Наукова спадщина І.А. Бодуена де Куртене «пронизана» ідеєю інтегративного підходу до явищ мови, мовлення і мисленнєвої діяльності людини. Мова, в розумінні вченого, є складовою триєдиної системи феномену «думка – мовлення – мова». У цьому складному мовному утворенні науковець виокремив такі характерні його ознаки, як нелінійність, ієрархічний характер, динамічність, творчий, евристичний характер. Особливо цінним для розвитку сучасної психолінгвістичної науки є висунуте І.А. Бодуеном де Куртене положення про неусвідомлений перебіг і усвідомлене керування мовленнєвими процесами (де Куртене, 1963). Це положення стало базальним у подальших наукових розвідках і дискусіях щодо розвитку мовлення в онтогенезі. Л.В. Щерба сформулював тезис про розрізнення трьох аспектів мовних явищ, виокремивши мовленнєву діяльність (як сукупність процесів говоріння і розуміння), мовну систему (словник і граматику) і мовний матеріал (тексти, сукупність того, що промовляється і розуміється) (Щерба, 1974). Цей тезис розвинувся з часом до наукової концепції, яка стала важливим підґрунтям для розвитку сучасних психолінгвістичних досліджень мовленнєвої діяльності, проблем оволодіння мовленням, засвоєння мови і розуміння мовлення.

Сучасна діяльнісна психолінгвістика є невід'ємною частиною психологічної «теорії діяльності», розробленої в науковій школі Л.С. Виготського, а пізніше поглибленої та в узагальненій (завершеній) формі представленої в працях його учнів, зокрема О.М. Леонт'єва (1974, 1977). Відповідно до цієї теорії діяльність є молярною одиницею людського індивідуального буття, цілісна багаторівнева система; вона відповідає потребі, але завжди опредмечується в мотиві; її головними утворювальними є цілі й відповідні їм дії та операції, і, насамкінець, ті, реалізуючі діяльність, психофізіологічні функції, котрі складають її природні передумови й накладають на її перебіг обмеження, часто перебудовуються у ній і навіть нею породжуються (Леонт'єв, 1974: 9). Відтак, аудіювання у діяльнісній психолінгвістиці розглядається під кутом зору «діяльнісного фрейму» (О.О. Леонт'єв), складовими якого є мотив, дії, операції (як способи виконання дій), установки й результати (продукти діяльності). Отже, аудіюванню, як виду мовленнєвої діяльності, притаманні всі основні ознаки психологічної діяльності, як-от: предметність; мотивованість; цілеспрямованість; ієрархічна («вертикальна») організація, включаючи ієрархічну організацію її одиниць; фазна («горизонтальна») структура діяльності (мотив, мета, внутрішнє мовлення, в якому, згідно з уточненою моделлю Т.В. Ахутіної, наявні два етапи: 1. – «вибір мовних значень»; 2. – «вибір смислів» (пропонується у зворотному до породження мовлення порядку) (Ахутіна, 2002: 135).

Л.С. Виготський в аспекті психологічної теорії діяльності розглядає аудіювання як мовленнєвомисленнєву діяльність. Учений виступає проти намагань аналізувати цілісне мовленнєвомислення, розчленовуючи його на окремі елементи, оскільки, на його глибоке переконання, «такий метод робить неможливим вивчення внутрішніх відношень між думкою і словом» (Виготський, 2011: 15). Він зауважує: «Розчленовуючи мовленнєве мислення на складові його елементи, чужерідні один відносно іншого – на думку і слово, – дослідники намагаються потім, вивчивши чисті властивості мислення, незалежно від мовлення, і мовлення, незалежно від мислення, представити собі зв'язок між тим і іншим як суто зовнішню механічну залежність між двома різними

процесами. <...> Цей шлях дослідження безрезультатний, оскільки не дає нам ключа до вивчення дійсних внутрішніх відношень між думкою і словом у процесі мовленнєвого мислення і мовленнєвої діяльності» (там само: 14–15). Аналізу мовленнєвомислення «за елементами» психолог протиставляє аналіз мовлення «за одиницями». Під «одиницею» Л.С. Виготський розуміє такий продукт аналізу, який, на відміну від елементів, характеризується всіма властивостями, притаманними цілому і які є далі нероздільними живими частинами цієї єдності (там само: 18). Такою одиницею єдності феноменів мовлення і мислення Л.С. Виготський називає *значення слова*, яке «є одночасно мовленнєвим і інтелектуальним феноменом, <...> словесної думки або осмисленого слова, *єдністю* слова і думки» (там само: 382). Базуючись на висунутих Л.С. Виготським психолінгвістичних положеннях, О.О. Леонт'єв підкреслив необхідність того, щоб одиниці аналізу (психолінгвістичні одиниці) мали статус «мовленнєвих операцій», щоб саме з них утворювався процес аудіювання (сприймання і розуміння мовлення) (Леонт'єв, 1999).

Розкриваючи драматичні взаємовідношення в цілісному мовленнєвомисленнєвому процесі, Л.С. Виготський зазначає: «Якщо думка втілюється вслові у зовнішньому мовленні, то слово помирає у внутрішньому мовленні, народжуючи думку» (там само: 453). Відтак, у структурі аудіювання як багаторівневої мовленнєвомисленнєвої діяльності вчений виокремлює «особливий ланцюг» – внутрішнє мовлення, – яке він розглядає як специфічне за психологічною природою, своєрідне за своєю будовою і способом функціонування мовленнєве утворення. Важливу роль внутрішнього мовлення Л.С. Виготський вбачав у тому, що саме у ньому (внутрішньому мовленні) відбуваються складні трансформаційні операції згортання (у процесі розуміння мовлення) і розгортання задуму (в процесі породження висловлювання), перекодування сприйнятого мовлення на код індивідуальних смислів. Отже, процес розуміння мовлення, за Л.С. Виготським, не є дзеркальним відображенням процесу побудови окремого висловлювання або цілісного тексту, а завжди є перетворенням даного висловлювання в скорочені смислові схеми на рівні внутрішнього мовлення. Відтак, «розуміння

передбачає зворотній рух – від зовнішнього плану мовлення у внутрішній (там само: 403). Своєрідність внутрішнього мовлення Л.С. Виготський вбачав у його семантичній будові – «домінуванні смислу слова над його значенням» (там само: 444). Таке наукове «бачення» семантичної будови внутрішнього мовлення дозволило вченому підійти до питання про розмежування й співвідношення «смислу» і «значення», а також описати феномен «вливання смислів», що, на думку науковця, має суттєвий вплив на розуміння змісту сприйнятого мовлення (тексту). За Л.С. Виготським, здатність розуміти полягає в тому, щоб «орієнтуватися в складному внутрішньому просторі, яке можна назвати системою відношень. У цьому встановленні відношень, виокремленні важливого, у фактах і переході полягає процес, що називається зазвичай розумінням» (там само).

Основоположні ідеї Л.С. Виготського щодо функціонування ланцюга внутрішнього мовлення в аудіюванні набули подальшого розвитку в наукових розвідках відомих учених (Б.Г. Ананьєв, Т.В. Ахутіна, Б.Ф. Баєв, П.П. Блонський, М.І. Жинкін, О.О. Леонтьєв, О.Р. Лурія, О.І. Новіков, О.М. Соколов, Л.С. Цветкова, Є.Д. Хомська та ін.). Формулюючи оригінальні, побудовані на ідеях Л.С. Виготського, концептуальні підходи щодо генетичних джерел внутрішнього мовлення та його розвитку в онтогенезі, дослідники єдині в думці про те, що внутрішнє мовлення і аудіювання (сміслові сприймання) тісно взаємопов'язані між собою: аудіювання відбувається за допомогою внутрішнього мовлення; внутрішнє мовлення є засобом аудіювання. Відтак, труднощі аудіювання, що виникають у реципієнтів (як дорослих, так і дітей), вчені пов'язують з нерозвиненістю внутрішнього мовлення.

Діяльнісна теорія Л.С. Виготського і теорія мовленнєвої діяльності О.М. Леонтьєва стали методологічною основою для подальшої розробки вченими теоретичних підходів і концепцій аудіювання. Так, у «психолінгвістичній концепції денотатів» М.І. Жинкіна аудіювання представлене як багаторівневе, ієрархічно організоване ціле, в якому центральне місце займає ієрархія предикатів. У процесі розуміння мовленнєвого висловлювання відбувається реконструкція смислу, переведення

його на універсально-предметний код – код інтелекту, – в модель фрагменту дійсності, відображену в дискурсі. Так виникає денотат¹ повідомлення, який відповідає акту розуміння (Жинкін, 1982).

На думку О.О. Леонтьєва, суть розуміння полягає у побудові реципієнтом «образу змісту тексту», суттєвими ознаками якого є, по-перше, динамічність, адже «образ змісту тексту не є, а відбувається, і лише в постійному становленні – його буття»; по-друге, предметність, оскільки «реципієнт оперує з самого початку з тим, що стоїть за текстом; по-третє, поліфонічність, виражена в тому, що «багатоаспектний світ, що стоїть за текстом, осмислюється реципієнтом по-різному, залежно від того, що йому треба побачити, з якою метою і з якою установкою він «вдивляється» у текст (Леонтьєв, 1999: 142).

О.Р. Лурія представляє декодування мовленнєвого повідомлення як активний за своєю природою і складний за структурою процес, який реалізується у три етапи: починається із сприймання зовнішнього, розгорнутого мовлення, далі переходить у розуміння загального значення висловлювання, і насамкінець відбувається семантичне розшифрування внутрішнього глибинного смислу – підтексту (Лурія, 1998).

Згідно з позицією О.М. Соколова, формування динамічного концепту сприйнятого на слух мовленнєвого висловлювання відбувається в результаті аналітико-синтаксичної переробки аудіоінформації. Така переробка відбувається на основі виокремлення реципієнтом системи «сміслових віх» у внутрішньому мовленні. «Сміслові віхи» виступають мнемічними опорами як у смислоформуванні, так і смислоформулюванні (Соколов, 1968).

У психолінгвістичній концепції В.О. Артемова «аналіз через синтез» покладено думку про те, що аудіювання ґрунтується на поетапному синтезі смислового змісту на базі перцептивного аналізу і паралельно з ним здійснюваного змістового аналізу мовленнєвого ланцюгу. Завершується процес аудіювання ототожненням окремих семантично значущих компонентів

1 Під **денотатом** у психолінгвістиці розуміється будь-який предмет (рід, явище, процес), реальний або мисленнєвий. Денотат утворює зміст мовленнєвого висловлювання (Новіков, Чистякова, 1981: 50).

мовлення, установленням смислових зв'язків між ними та об'єднанням їх у цілісне смислове ціле (Артемов, 1969).

У концепції «смислового сприймання» О.І. Зимньої аудіювання представлено як перцептивно-мислиннево-мнемічна діяльність, спрямована на «видобування» реципієнтом загального смислу сприйнятого повідомлення. Відтак, суть смислового сприймання – смислоформування (Зимняя, 2001). Психологічна схема смислового сприймання представлена дослідницею як система, що складається з трьох рівнів: збуджувально-мотиваційного, аналітико-синтетичного та виконавського. Основоположними принципами цієї системи виступають принцип детермінізму, випереджувального відображення та динамічного стиснення (там само).

У концепції «ключових слів» Л.М. Мурзіна і А.С. Штерн (1991) аудіювання виступає як результат компресії сприйнятого повідомлення і водночас опора для його смислового відновлення.

«Метатеорія розуміння тексту» О.О. Залевської побудована на ідеї інтегративного підходу до дослідження феномену аудіювання, суть якого полягає в єдності теорії психічних процесів і концепції «живого знання», відповідно до яких аудіювання виступає однією з складових складної динамічної системи взаємодії «тіла тексту» і «душі», індивіда і соціуму, вербального і невербального, усвідомлюваного і неусвідомлюваного (Залевська, 2005).

Висновки

Аудіювання досліджується з позицій різних психолінгвістичних парадигм – гештальтивізму, біхевіоризму, генеративної (породжувальної) граматики, комунікативізму, коннекціонізму, когнітивної психолінгвістики, нейропсихолінгвістики, діяльнісної психолінгвістики. В межах кожної з них розкрито своєрідний погляд на природу й характер аудіювання як складного психолінгвістичного явища, розроблено й обгрунтовано оригінальні концепції й теорії аудіювання, представлено різноманітні моделі мовленнесприймання і мовленнерозуміння. Останнім часом посилюється увага багатьох зарубіжних і вітчизняних науковців до діяльнісної

психолінгвістики, яка має високу «пояснювальну силу» в розкритті багатогранного феномену аудіювання, оскільки заснована на базових концептуальних положеннях класичної психологічної теорії діяльності, що розкриває специфіку дій і операцій його суб'єкта. Ґрунтуючись на визнаній майже у всьому світі теорії, психолінгвістика дає сучасні знання про діяльнісний і процесуальний характер мовленнесприймання і мовленнерозуміння, функціональну системність аудіювання, фазну структуру мовленневої діяльності, випереджувальне відображення дійсності, евристичність смислової взаємодії та багато інших важливих аспектів мовленнєвостислення людини.

З позиції діяльнісної психолінгвістики та з опорою на фундаментальні теоретичні положення Л.С. Виготського, О.О. Залевської, І.О. Зимньої, О.Р. Лурії, О.О. Леонтьєва, М.І. Жинкіна, О.М. Соколова та інших учених, визначаємо аудіювання як рецептивний, внутрішньо активний вид мовленнєвомисленневої діяльності, процесуальність якого полягає в органічній єдності, одночасній мнемічній перцептивно-мисленневій взаємодії й активній комплексній реалізації: 1) слухового сприймання значень системи мовних кодів/форм, що відображають дійсність; 2) розпізнаванні, розшифруванні й збереженні їх у короткочасовій пам'яті; а також 3) розуміння смислу мовленневого повідомлення, що доконується шляхом реалізації механізмів внутрішнього мовлення, в якому відбувається декодування значень «поверхневих» мовних форм і трансформація їх в «глибинні» смисли через осмислення і переосмислення відображеного у висловлюванні того чи того фрагменту реальності. Результатом перцептивно-когнітивно-афективної обробки стає або точне і повне декодування й відтворення реципієнтом авторського смислу та конструювання й утворення індивідуального смислу, автентичного авторському, або неточне і неповне відтворення авторського смислу та розгортання зустрічного – власного – розуміння з опорою на багатогранний чуттєвий і раціональний індивідуальний мовно-аудіативний досвід суб'єкта цієї діяльності, сформований під впливом соціуму.

Література

- Ахутина Т. Смысл, смысловое поле и модель ситуации. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2016. Вып. 20 (1). С. 15–26.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва: Искусство, 1979. 424 с.
- Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва: АСТ: Астрель, 2011. 637 с.
- Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. Москва: Наука, 1982. 156 с.
- Залевская А.А. Психолінгвістические исследования. Слово. Текст: Избранные труды. Москва: Гнозис, 2005. 543 с.
- Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М.: Московский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. 432 с.
- Леонтьев А.А. Основы психолінгвістики. Москва: Смысл, 1999. 287 с.
- Лурия А.Р. Язык и сознание / Под ред. Е.Д. Хомской. Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1998. 416 с.
- Потебня А.А. Мысль и язык. Москва: Лабиринт, 1999. 267 с.
- Соколов А.Н. Внутренняя речь и мышление. Москва: Просвещение, 1968. 248 с.
- Chomsky, N. Reflections on language. New York: Pantheon / Random House, 1975.
- Chow H.M., Mar R.A., Xu Y., Liu S., Wagage S., Braun A.R. Embodied Comprehension of Stories: Interactions between Language Regions and Modality-specific Neural Systems. *Journal Cogn. Neurosci.* 2014. No 26, p. 279–295.
- Dijk, T.A. van & Kintsch, W. Strategies in discourse comprehension. New York: Academic Press, 1983. 418 p.
- McClelland, J.L., Elman J.L. The TRACE model of speech perception. *Cognitive Psychology*. 1986. Vol. 18. P. 1–86.
- Psycholinguistics: A survey of the theory and research problems. In Ch.E. Osgood, Th.A. Sebeok (Eds.). Bloomington, 1954.
- Zagzebski, Linda. Recovering Understanding. In: Matthias Steup (Ed.). Knowledge, Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification, Responsibility, and Virtue. New York: Oxford University Press, 2001.
- Zwaan R.A. & Madden C.J. Embodied sentence comprehension. In: D. Pecher & R. Zwaan (Eds.), *Grounding cognition: The role of perception and action in memory, language, and thinking* (pp. 224–245). Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Zwaan R.A., Radvansky G.A. (1998). Situation Models in Language Comprehension and Memory. *Psychol. Bull.* 1998. No. 123. Pp. 162–185.
-

УДК 81'23

DOI 10.5281/zenodo.1088464

АУДИРОВАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Наталья Харченко

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии
и педагогики дошкольного образования,

завлабораторией «Психолингвистика развития»,
член-корреспондент Международной академии наук
педагогического образования,
ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический
университет имени Григория Сковороды»,
ул. Сухомлинского 30, г. Переяслав-Хмельницкий, Украина, 08401
harchenko123@rambler.ru

АННОТАЦИЯ

В статье раскрыт феномен «аудирование» с позиций основных психолингвистических парадигм – гештальтивизма, бихевиоризма, генеративной (порождающей) грамматики, коммуникативизма, коннекционизма, когнитивной психолингвистики, нейропсихолингвистики, деятельностной психолингвистики. На основе анализа этих подходов автором сделан вывод, что наибольшую объяснительную силу многогранного феномена «аудирование» имеет деятельностная психолингвистика. С позиции деятельностной психолингвистики и с опорой на фундаментальные теоретические положения Л.С. Выготского, А.А. Залевской, А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, М.И. Жинкина, А.Н. Соколова и других ученых, представлено авторское определение термина аудирование. В частности: аудирование – рецептивный, внутренне активный вид речемыслительной деятельности, процессуальность которого заключается в органическом единстве, одновременном мнемическом перцептивно-мыслительном взаимодействии и активной комплексной реализации: 1) слухового восприятия значений системы языковых кодов, отражающих реальную действительность; 2) распознавании, расшифровки и сохранения их в кратковременной памяти; а также 3) понимании смысла речевого сообщения, которое совершается путем реализации механизмов внутренней речи, в котором происходит декодирование значений «поверхностных» языковых форм и трансформация их в «глубинные» смыслы через осмысление и переосмысление отраженного в высказывании того или иного фрагмента реальности. Результатом перцептивно-когнитивно-аффективной обработки становится или точное и полное декодирование и воспроизведение реципиентом авторского смысла, конструирование и образование индивидуального смысла, аутентичного авторскому, или неточное и неполное воспроизведение авторского смысла и развертывания встречного – собственного – понимания с опорой на многогранный чувственный и рациональный индивидуальный аудиативно-языковой опыт субъекта этой деятельности, который сформировался под влиянием социума.

Ключевые слова: аудирование, деятельностная психолингвистика, внутренняя речь, значение, смысл.

Для цитати:

Харченко Н. Аудирование как предмет исследования психолінгвістики. *Психолінгвістика. Психолінгвістика. Psycholinguistics*. 2017. Вип. 22 (1). С. 226–244 [на укр. языке].

UDC 81'23

DOI 10.5281/zenodo.1088464

**LISTENING AS A SUBJECT OF STUDY
IN PSYCHOLINGUISTICS**

Nataliia Kharchenko

**Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor of the Department
of Psychology and Pedagogy of a Preschool Education,
Head of the laboratory of «Psycholinguistics development»
SHEE «Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University
named after Hryhoriy Skovoroda»,**

30 Sukhomlynskyi Str., Pereyaslav-Khmelnytskyi, Kyiv Reg., Ukraine, 08401
harchenko123@rambler.ru

ABSTRACT

The article reveals the phenomenon of «listening» from the standpoint of the main psycholinguistic paradigms – gestaltism, behaviorism, generative (generating) grammar, communicativism, connectivity, cognitive psycholinguistics, neuropsycholinguistics, activity psycholinguistics. Based on the analysis of these approaches, the author concluded that the most explanatory power of the multi-faceted phenomenon of «listening» has an activity psycholinguistics. From the position of activity-based psycholinguistics and with the support of the fundamental theoretical propositions of L.S. Vyhotskyi, A.A. Zalevskaya, A.R. Luria, A.A. Leontiev, M.I. Zhyntkin, A.N. Sokolov and other scientists, the author's definition of the term «listening» is presented. In particular: listening is a receptive, internally active kind of speech activity, the process of which consists in organic unity, simultaneous mnemonic perceptual-mental interaction and active integrated realization: 1) auditory perception of the values of system of language codes reflecting real reality; 2) recognition, decoding and saving them in short-term memory; and 3) understanding the meaning of the speech message, which is accomplished by implementing the mechanisms of internal speech, in which the values of «surface» linguistic forms are decoded and transformed into «deep» meanings through the comprehension and rethinking of a particular fragment of reality reflected in the utterance. The result of perceptive-

cognitive-affective processing is either the exact and complete decoding and reproduction by the recipient of the author's meaning, the construction and the formation of an individual sense, authentic to the author's, or inaccurate and incomplete reproduction of the author's sense and the development of the oncoming-own-understanding based on a multi-faceted sensory and rational individual auditive-linguistic experience of the subject of this activity, which was formed under the influence of society.

Key words: listening, activity psycholinguistics, inner speech, sense, meaning.

For citation:

Kharchenko, N. (2017). Listening as a subject of study in psycholinguistics. *Psycholingvistyka – Psycholinguistics*, 22 (1), 226–244 [in Ukrainian].

References

- Ahutina, T.V. (2016). Smysl, smyslovoe pole i model situacii. [Sense, semantic field and the model of situation]. *Psiholingvistika – Psycholinguistics*, 20 (1), 15–26. [in Russian].
- Bahtin, M.M. (1979). *Ehstetika slovesnogo tvorcestva [Aesthetics of verbal creativity]*. Moskva: Iskusstvo, 424 s. [in Russian].
- Chomsky, N. (1975). *Reflections on language*. New York: Pantheon / Random House.
- Chow, H.M., Mar R.A., Xu Y., Liu S., Wagage, S. & Braun, A.R. (2014). Embodied Comprehension of Stories: Interactions between Language Regions and Modality-specific Neural Systems. *Journal Cogn. Neurosci.*, 26, 279–295.
- Dijk, T.A. van & Kintsch, W. (1983). Strategies in discourse comprehension. New York: Academic Press, 418 p.
- Lurija, A.R. (1998). *Jazyk i soznanie [Language and consciousness]*. In E.D. Homskoj (ed.). Rostov n/D.: Izd-vo «Feniks» [in Russian].
- McClelland, J.L. & Elman, J.L. (1986). The TRACE model of speech perception. *Cognitive Psychology*, 18, 1–86.
- Potebnja, A.A. (1999). *Mysl i yazyk [Thought and language]*. Moskva: Labirint, 267 s. [in Russian].
- Psycholinguistics: A survey of theory and research problems (1954). In Ch.E. Osgood, Th.A. Sebeok (Eds.). Bloomington.
- Smirnov A.A. (1966). *Problemy psihologii pamyati [Problems of the psychology of memory]*. Moskva: Prosveschenie. 375 s. [in Russian].
- Sokolov, A.N. (1968). *Vnutrennyaya rech i myshlenie [Internal speech and thinking]*. Moskva: Prosveschenie [in Russian].
- Vygotsky, L.S. (2011). *Myshlenie i rech [Thinking and Speech]*. Moskva: AST: Astrel.
- Zagzebski, L. (2001). *Recovering Understanding*. In Matthias Steup (Ed.). Knowledge, Truth, and Duty: Essays on Epistemic Justification, Responsibility, and Virtue. New York: Oxford University Press.

- Zalevskaja, A.A. (2005). *Psiholingvističeskie issledovanija. Slovo. Tekst: [Psycholinguistic researches. Word. Text]*. Moskva: Gnozis [in Russian].
- Zhinkin, N.I. (1982). *Rech kak provodnik informacii [Speech as a transformer of information]*. Moskva: Nauka [in Russian].
- Zimnija, I.A. (2001). *Lingvopsihologija rečevoj dejatel'nosti [Lingvopsychology of speech activity]*. Moskva: Moskovskij psihologo-socialnyj institut, Voronezh: NPO «MODJeK» [in Russian].
- Zwaan, R.A. & Madden, C.J. Embodied sentence comprehension. In: D. Pecher & R. Zwaan (Eds.), *Grounding cognition: The role of perception and action in memory, language, and thinking* (pp. 224–245). Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Zwaan, R.A., Radvansky, G.A. (1998). Situation Models in Language Comprehension and Memory. *Psychol. Bull.*, 123, 162–185.

Подано до редакції 22.05.2017

Прорецензовано 18.05.2017

Прийнято до друку 18.09.2017